

G‘AFUR G‘ULOM ASARLARI LINGVOPOETIKASI

M.Hakimov, FarDU professori
M.Ahmadjonova, FarDU magistranti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada tilshunoslikning zamonaviy yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan lingvopoetika masalari yoritilgan bo‘lib, obyekt sifatida G‘afur G‘ulom asarlari tadqiq etilgan*

Анотация. *В данной статье обсуждаются вопросы лингвопоэтики, которая является одним из современных направлений языкознания, и как объект исследуется творчество Гафура Гулама.*

Abstrakt. *This article discusses the issues of linguopoetics, one of the modern areas of linguistics, and studies the work of Gafur Ghulam as an object.*

Ключевые слова. *Лингвопоэтика, поэтическая фонетика, поэтическая лексика, поэтическая морфемика, поэтический синтаксис*

Kalit so‘z va iboralar: *Lingvopoetika, poetik fonetika, poetik leksika, poetik morfemika, poetik sintaksis*

Key words: *Linguopoetics, poetic phonetics, poetic lexicon, poetic morphemics, poetic syntax*

Tilshunoslik fanining qadim davrlaridan boshlab, hozirgi kungacha ham badiiy asar tilini tahlil etish olimlar oldida muhim va qiziqarli masalalardan biri bo‘lib kelgan. Bu yo‘nalishda jahon tilshunosligida, rus tilshunosligida hamda o‘zbek tilshunosligida bir qator ishlar amalga oshirilgan. Ayniqsa, keyingi yillarda o‘zbek tilshunosligida olib borilgan ko‘plab tadqiqotlar badiiy matn tahlili masalalariga bag‘ishlanmoqda.

Badiiy asar til imkoniyatlarini namoyon etar ekan, u o‘tmish hayoti bilan bog‘liq bo‘lib, har bir milliy adabiy tilning taraqqiyot qonuniyatlarini belgilab beradi va uning til tizimini, til qurilishi darajasini o‘rganishga imkoniyat yaratadi.¹

O‘zbek tili ham o‘z tarixida uzoq davr mobaynidagi taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tgan. Taraqqiyotning turli davrlarida yaratilgan badiiy asarlar o‘z navbatida o‘sha davr tilining xususiyatlarini ko‘rsatib turadi, tilning taraqqiyoti, sabablari, omillari haqida tadqiqot olib boorish uchun muhim material bo‘lib hizmat qiladi. Hozirgi zamon o‘zbek milliy adabiy tilining shakllanishi va taraqqiyot bosqichiga ko‘tarilish omillarini tadqiq etish tilshunoslikning muhim masalalaridan biri bo‘lib kelmoqda. Bunda esa badiiy asar tilini lingvopoetik tadqiqi muhim ahamiyatga ega.

Shu jihatdan olganda, o‘zining o‘lmas, xalqona asarlari bilan hozirgi o‘zbek adabiy tilining rivojiga o‘zining munosib ulushini qo‘shgan adib G‘afur G‘ulom asarlarining til xususiyatlarini o‘rganish va ijodkorning poetik nutq yaratishdagi badiiy mahoratini ochib berish hozirgi o‘zbek adabiy tilining rivojlanish tarixidagi ayrim umumiy qonuniyatlarni oydinlashtirishga katta yordam beradi.

Badiiy adabiyot shunday xususiyatlarga ega ekan, uni ham tilshunoslikning, ham adabiyotshunoslikning zarur o‘rganish predmeti, deb qarash lozim. Chunki badiiy adabiyot tilini o‘rganish har tomonlama juda foydalidir. Badiiy asar tahlili tilning cheksiz imkoniyatlarini ochib beribgina qolmay, badiiy asar qimmatini

¹ Нормуродов Р. Шукур Холмирзаевнинг бадий махорати. –Тошкент. 2003, Б.96.

belgilashda, ma'lum ijodkor, yozuvchi, shoir ijodi va mahoratiga baho berishda, uning ijod uslubini aniqlashda samarali hisoblanadi.

Katta iste'dod egasi G'afur G'ulom ijodiy faoliyati aynan o'zbek milliy adabiy tilining ana shunday rivojlanish bosqichi jarayoniga to'g'ri keldi. Bu o'rinda o'zbek adabiy tili rivojlanishining dastlabki bosqichida G'afur G'ulomning xizmati katta bo'lganligini alohida ta'kidlab o'tmoqchimiz. Adib o'zining xalqona sermazmun ijod mahsuli bo'lgan badiiy asarlari bilan o'zbek milliy adabiy tilining yetakchi uslubi hisoblangan badiiy nutqning rivojlanishiga asos solgan ijodkorlardan biri edi. Adib asarlari tilini adabiy til sathlari nuqtai nazaridan o'rganar ekanmiz, unda jonli xalq tiliga xos so'z va iboralarning juda ko'p qo'llanishi va natijada adabiy-badiiy til normasiga aylana borganligining guvohi bo'lamiz.

Morfem birliklarning matn tarkibida o'rni alohidadir. Mohir so'z ustasi aynan morfem birliklarni xarakterli qo'llash orqali ham til imkoniyatlarini ifoda eta oladi. Masalan, „Shum bola” qissasida birgalik nisbat affiksi –sh(-ish)ning ishlatilishida o'ziga jihatlarini ko'rish mumkin. Masalan:

- *Surnaychining oldiga borib qarsillatib yesang, og'zi kalava-kalava suv ochib, surnayni chalolmay qolar ekan. O'tgan hafta ro'parasiga kelib anor yegan edim, xuddi shunday bo'ldi. Ikkalamiz kulishdik.* (“Shum bola”, 131-bet)

Hoji bobo qistab qo'ymadi, birga o'tirib choy ichishdik. (“Shum bola”, 129-bet)

Yonimga kelib, qolgan qaymoqni u ham yeyishdi. (“Shum bola”, 130-bet)

Birgalik nisbat qo'shimchasi o'zbek tilida, asosan, III shaxs ko'plik formasida qo'llaniladi. Keltirilgan misollarda mazkur shakl I shaxs ko'plik va III birlik formasida tushlangan fe'llar tarkibida qo'llanilgan. Bunda shaklning semantik doirasi kengayganini ko'rish mumkin. Misollarning birinchisida -ish affiks birgalik mazmuni bilan birga harakatning kam miqdorini, me'yordan pastligini ham ifoda etadi. Ikkinchi misolda shakl I shaxs ko'plik formasida qo'llanilgan. Uchinchi misolda esa mazkur forma qarashdi, yordamlashdi kabi ma'nolarni ham ifoda etgan.

Leksik birliklar mustaqil lug'aviy ma'noga egaligi bilan til birliklari orasida anchayin erkin birlik sanaladi. Ayniqsa, bu erkinlik ularning ma'no ko'chishi holatida aniq ko'zga tashlanadi. Masalan:

Chorsuning og'ziga chiqib Ubayning xurmalarini Qoraboy qassobning do'koniga qo'ydik.

(“Shum bola”, 130-bet)

Misolda qo'llanilgan og'iz so'zi metaforik usul asosida ma'no ko'chishiga uchragan.

Giyohdan ilgaribir-birovlariga to'ng'iz qarash qilib o'tirgan, Xudo urgan ziqna, bitta mayizning yarmini birovga ravo ko'rmaydigan, o'lganining kundan erinib namoz o'qigan bu maxluqlar endi tamom ochilib ketganlar. (“Shum bola”, 121-bet)

Misoldagi ochilib ketganlar birikmali fe'l formasi metaforik xarakterga egadir.

Leksik birliklarning yana bir xususiyati ularda erkin yasaliş mavjudligidir. Yozuvchi ulardan nisbatan erkin ijod yo'li bilan yangi ma'nodagi so'z shaklini hosil

qilishi mumkin. “”Shum bola” asarida ham bu holatga misol ko‘rish mumkin. Masalan:

Shundan keyin eshonning menga ixlosi juda baland bo‘lib ketdi. U janob xoli yerda meni uchratguday bo‘lsa:

-O‘g‘lim, endi bozor-o‘charning ham payidan bo‘ling. Axir kissa-karmon degan gaplar ham bo‘ladi. Naqdina pul - ham yengil, ham qimmat, ham yashirishga oson bo‘ladi. Naqdina bo‘lsin, bolam, naqdina bo‘lsin,-deyar edi. (“Shum bola”, 59-bet)

Og‘zaki nutqda turli sabablarga ko‘ra ayrim so‘zlar, asosan, o‘zlashma so‘zlarni buzib talaffuz qilish holatlari mavjud. Bunday xato so‘zlovchining o‘zlashma so‘z imlosini to‘g‘ri tasavvur qilmasligi, boshqa millatga mansubligi, paronimlarni farqlamasligi natijasida yuzaga keladi, deb izohlash mumkin. Badiiy asarda bu usuldan qahramon nutqini individuallashtirish hamda ifodani og‘zaki-jonli nutqqa yaqinlashtirish maqsadida foydalaniladi. Bunday so‘zlovchining individual talaffuziga xos xususiyatlar grafik qayd qilinadi, yozuvdagi bunday qayd “grafon” deb ham yuritiladi. Ayrim o‘rinlarda kulgi qo‘zg‘atish maqsadida ham so‘zlar buzib talaffuz qilinadi va o‘sha tarzda yoziladi, grafon hosil bo‘ladi. Masalan:

Hozirgi kunning urushlari mahzi nomardlik. Bexosdan turgan kishini miltiq bilan otmoq, tinch aholining xonadoniga to‘p qo‘ymoq, osmonga xayripilon chiqarmoq – bularning bari nomardlik – bu kofirning ishi, - dedi.

(“Shum bola”, 126-bet)

Ba‘zan esa so‘z shakli almashinib qo‘llaniladi. Bunda ham qahramonning kayfiyati, xarakteri kabi masalalarga oydinlik kiritiladi. Masalan:

-Attanginang, ko‘ksultonning vaqti emas-da, Ubay.

(“Shum bola”, 131-bet)

Ba‘zi o‘rinlarda arabcha birliklardan “noto‘g‘ri” qo‘llanilganini ko‘rish mumkin.

-...Ikki hissa meniki, bir hissadan senlarniki. Kimki shu va‘dadan qaytsa, beti qibladan qaytsin, omin oblohakbar, -dedi.

(“Shum bola”, 131-bet)

Misolda keltirilgan oblohakbar shakli og‘zaki nutqqa xos bo‘lib, uni personaj nutqida qo‘llash orqali adib uning ilmdan uzoqligi, bilimsizligini ifoda etmoqchi bo‘lgan.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, G‘afur G‘ulom asarlari tilini poetik nutq namunasi sifatida talqin etish, shoirning badiiy nutq yaratishdagi mahoratini yoritib berish badiiy asarlar tilini tadqiq etish uchungina ahamiyatli bo‘lmay, balki hozirgi zamon o‘zbek adabiy tilimizning rivojlanish va takomillashish jarayonini o‘rganish uchun ham katta ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Ibragimova E. Badiiy tasvir vositalarining nomlanishi xususida ba‘zi mulohazalar. O‘TVA. 2009 y. 2-son. 88-90 bet.

2. Yo‘ldoshev M. Badiiy matnning lisoniy tahlili. Toshkent, 2008.-120 b.

3. Muhammadjonova G. T 80-yillar oxiri 90-yillar boshlari o‘zbek

she'riyatining lingvopoetik tadqiqi: Filol. fan. nom. ... diss. avtoref. - Toshkent, 2003. -25 b.

4. Muhiddinov M., S.Karimov. G'afur G'ulomning poetik mahorati. – Samarqand: SamDU, 2003

5. Hakimov M. O'zbek pragmalingvistikasi asoslari .Toshkent: Akademnashr, 2013. B-172.

6. Hojiyev A. Lingvistik terminlarining izohli lug'ati. Toshkent: O'qituvchi, 1995. B-144.

7. G'afur G'. Shum bola.Toshkent, Yangi asr avlodi,2019